

УДК: 616.995.1.616.995.121.

**QASHQADARYO VILOYATI “PACHKAMAR QORAKO’LCHILIK ”
MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATIDAGI CHO’PON ITLARI M.
MULTICEPS BILAN ZARARLANISHI.**

Hakimov B.N.,

J.R.Ayupova.

Veterinariya ilmiy – tadqiqot instituti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyatining Pachramar tumani “Pachkamar qorako’lchilik” mas’uliyati cheklangan jamiyati qo’tanlaridagi cho’pon itlarida multitseptozlarning tarqalish darajasi va kasallikning oldini olish tadbirlari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Аннотация: В статье представлена информация о распространенности мультицептоза у собак животноводческого общества с ограниченной ответственностью «Пачкамар қоракулчилик» МЧЖ Гузарского района Кашкадарского области и мерах профилактики заболевания.

Summary: The article provides information on the prevalence of multiseptosis in herding dogs and measures to prevent the disease among residents of the limited liability company “Pachkamar korako’lchilik” of the Pachkamar district of the Guzor region.

Kalit so‘zlar: onkosfera, exinokokkoz, protoskoleks, senuroz, finnoz, gel’mintozoonoz, gelmintlar, gijjasizlantirish, gelmintoz.

Ключевые слова: онкосфера, эхинококкоз, протосколекс, ценуроз, финноз, гельминтозооноз, гельминты, дегельминтизация, гельминтозы.

Key words: oncosphere, echinococcosis, protoscolex, cenurosis, finnosis, helminthozoonosis, helminthy, deworming, helminthosis.

Kirish. Senurozga chalingan qishloq xo’jalik hayvonlari-ko‘zilar, uloklar, buzoqlarning bosh xamda orqa miyalarida mavjud bo‘lgan senur pufaklarini itlar iste’mol qilishi natijasida parazit bilan zararlanadi. Senuroz kasalligining keng tarqalishida asosiy sababchilari ularning voyaga yetgan qo‘zg‘atuvchisi M. multiceps it, mushuk va go’shtxo‘r hayvonlarning ingichka ichakda rivojlanadi, buning natijasida atrof muhitga it ahlati bilan birgalikda yetilgan bug‘unlar(chlenilar) ajralib chiqib, yaylovdagi o‘tlarga va otardagi qo‘ylar ichadigan suv oxurlariga yetilgan bug‘unlar multitseps tuxumlarini ajratib, bu tuxumlar xujalikning yaylovlarini ifloslanishigan ozuqa bilan ozuqalanishiga olib keladi. Buning natijasida qo‘lar senuroz kasalligini bilan zararlanadi va mas’uliyati cheklangan jamiyatiga katta iqtisodiy zarar yetkazadi.

Hozirgi vaqtda it, mushuk va go'shtxo'r hayvonlarni gijjasizlantirish tadbirlari joylarda reja asosida muntazam ravishda olib borilmayapti, joylarda gijjasizlantirish maydonchalarining tashkil etilmaganligi, kushxonalarda so'yilayotgan qoramol va qo'y-qo'zilarining bosh sohasi (miyasi) VSEL mutaxassislari nazoratidan chetda qolishi senuroz kasalligini tarqalishida asosiy sabab bo'lib kelmoqda. Hukumatimiz tomonidan fermer va mas'uliyati cheklangan jamiyat xo'jaliklarida qorako'lchilikni yanada rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ammo, ushbu sohani rivojlantirishga to'sqinlik qiluvchi omillar hozirgi vaqtda to'liq bartaraf etilmagan. Jumladan, O'zbekiston sharoitida keng tarqalgan chorvachilikka, ayniqsa qo'ychilikka ixtisoslashgan fermer va mas'uliyati cheklangan jamiyatidagi bir ikki yoshgacha bo'lgan qo'ylar kasallanib, bu qo'zilar ozuqalanishdan qoladi va natijada ozib ketishi, asta sekin nobud bo'lishga olib kelib mas'uliyati cheklangan jamiyatiga juda katta iqtisodiy zarar keltiradi.

Otarlardagi mavjud cho'pon itlarining o'z vaqtida gijjasizlantirilmasliligi va buning natijasida qo'ychilik xo'jaliklaridagi 1-2 yoshgacha bo'lgan qo'ylarning nobud bo'lishi kuzatilmoqda.

Senuroz kasalligining qo'zg'atuvchisi *Multiceps multiceps* ning rivojlanish jarayonini o'rganish uzoq tarixga ega. Parazitning itlarda rivojlanishini birinchi bor Zibold (1854) tomonidan o'rganilgan. Muallifning ma'lumotiga ko'ra, mul'titsepslarning uzunligi zararlantirishning beshinchi kunida 125-300 mm gacha, 20-kuniga kelib esa 58,4 sm ga yetadi. Zararlanishdan keyingi 30-kunda mul'titsepslar to'lik yetiladi va bo'g'inlar chiqara boshlaydi. Multitseps- multitsepsning voyaga yetgan nusxalarida tanasi (strobila) 3,0 sm dan 1 m gacha, gelmint 150-250 bo'g'indan tashkil topadi hamda tasmaimon bo'ladi.

O'zbekistonda itlarni gijjasizlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari XX asrning o'rtalaridan boshlab rivojlana boshladi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi (MDH) mamlakatlarida senuroz tarqalishi turlicha. Kavkaz hududlarida 10-20%, Dog'istonda 22-46 %, Turkmanstonda 18,7% (1998 y.), O'zbekistonda 11,4 % (1991y).

A.K.Juraves (1990) o'tkazilgan tajribalar natijalari tasdiklagan, uning ma'lumotlariga ko'ra 8 oylik va 3 yoshlik itlar multitsepslar tuxumini bir vaqtda chiqara boshlagan.

M.I.Sopolchenka (1939 y) "Kopchigay" qorako'lchilik xo'jaligida itlarni yiliga uch marta, ya'ni -aprel, iyul va sentyabr oylariga gijjasizlantirib, qo'ylar orasida senuroz va exinokokkoz kasalliklarini keskin kamaytirishga erishgan. I.A.Subbotina, B.N. Бакъев (2018) ma'lumotlariga ko'ra Turkmanistonda itlar exinokokklar bilan 28-57 foizgacha, mul'titsepslar bilan 13-23 foizgacha zararlanganligini aniqlagan.

Tadqiqot maqsadi: Tajribalar Qashqadaryo viloyati Guzor tumani "Pachkamar korakulchilik" mas'uliyati cheklangan jamiyatiga (MChJ) qarashli qo'tanlardagi 98

bosh cho‘pon itlarida *Multiceps multiceps* gelminti bilan zararlanish darajasini aniqlash maqsadida gijjasizlantirish ishlari olib borildi.

Itlarni gijjasizlantirish M.Aminjanov (1987) usulga ko‘ra o‘tkazildi. Gijjasizlantrish uchun arekolin girobromid preparatining 0,01 foiz suvli eritmasi ishlatildi. Preparat eritmasi 5 mg/kg miqdorida itni bog‘langan holatda og‘zi orqali (per os) berilib gijjasizlantirildi.

Natijalari va ularning tahlili: Qashqadaryo viloyati Guzor tumani “Pachkamar qorakulchilik” mas’uliyati cheklangan jamiyati, qorako‘lchilikka ixtisoslashgan bo‘lib xo‘jalikdagi qo‘tonlardagi cho‘pon itlarida *M.multiceps* va *E.granulosus* bilan zararlanish darajasini o‘rganish natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

Jadval№ 1

T.r	Xo‘jalik noma	Tekshirilgan ko‘tanlar soni,ta	Tekshirildi bosh	Natijalar			
				M. multiceps		E.granulosus	
				soni, bosh	foizi	soni, bosh	foizi
1.	“Pachkamar korako‘l k” mchj.	28	98	13	13,2	2	2,0
	JAMI		98	13	13,2	2	2,0

Jami 98 bosh itlardan keltirilgan namunalarni tekshirish natijalariga ko‘ra cho‘pon (ko‘tondagi) itlardan 13 boshidan *M multiceps* bilan zararlangan bu esa (13,2%) ni tashkil etadi.

Bu gelminlar toza yuvilib 0,9% li fiziologik eritmaga solinib laboratoriyaga olib kelindi. Laboratoriyada voyaga yetgan *Multiceps multiceps* gelmintining uzunligi 76-110 sm, eni 4 mm, tanasi 121-182 ta bo‘g‘indan (strobila) iborat ekanligi aniqlandi.

Otarlardagi cho‘pon itlarida 2 boshida *exinokokkoz* gelminti bilan zararlangan bu esa 2,0 % tashkil etdi, *E.granulosus* gelminti uzunligi 5 mm bo‘lib, 4-5 bo‘g‘inlardan iborat ekanligi aniqlandi.

Xulosa. Qashqadaryo viloyatining Guzor tumani “Pachkamar korakulchilik” mas’uliyati cheklangan jamiyatidagi (MChJ) otarlardagi cho‘pon itlar senuroz gelminti *M. multiceps* bilan zararlanish 13,2% ni, *E.granulosus* gelmiti bilan zararlanish 2,0 % tashkil etdi.

Shuni ta'kidlash zarurki, olib borilgan ilmiy ishlardan ma'lum bo'ldiki, qo'ychilik xo'jaliklaridagi cho'pon itlarni har 3 oyda (kvartal) bir marotaba gijjasizlantirish ishlari olib borish lozim deb hisoblaymiz.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Азимов Ш.А., Бекеров Р., Джумаев З. Цестодозы собак предгорной зоны Кашкадарьинской области // Мат. Научной конф. "Проблемы морфологии и паразитологии". 1975.С.72-74.
2. Аминжанов М. Дегельминтизаци и методы ее усовершенствования при цестодозах собак // Тр. УзНИВИ. Ч.11.,1979. Т.29.С.21-30.
3. Бекиров Р., Джумаев З., Пулатов Г. Новые антигельминтики против цестодозов собак.// Тр. УзНИВИ. Т.36. 1984. С. 7-11.
4. Баданин Н.В. Уй ҳайвонларининг ценуроз касаллиги ва убилаи кураш. Бюш, 25 стр, 1958.
5. Гаврилов А.А. Комбинатсия антигельминтиков против цистод собак. // Тр. КазНИВ. 1978. Т. ХУІІ. С. 64-65.
6. Гурский М.А. Дегельминтизаци собак ареколином // Ветеринария. 1939. № 10. С. 33-34.
7. Журавец А.К. Сроки полового созревания цестод *M. multiceps* в организме собак. // Бюлл. ВИГИС. Вып 47. 1987. С. 40-42.